

OILADA ER VA XOTIN MULOQOT MADANIYATINI
RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK OMILLARI

Nomozova O'g'iloy Akmaljon qizi

“Oila va gender” ilmiy-tadqiqot instituti
tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14526207>

Annotatsiya. Oilaviy munosabatlar barqarorligiga bir qancha omillar ta'sir etishi kuzatilgan bo'lib, ularning orasida oiladagi muloqot yoxud er va xotinning muloqot madaniyati masalasi alohida dolzablik kasb etadi. Mazkur maqolada oilada er va xotinning muloqot madaniyatini rivojlantishga oid ijtimoiy-pedagogik omillar tahlilga tortilgan. Shuningdek, mavzuning dolzarbligi olimlarning oilaviy muloqot, er va xotin muloqoti xususidagi qisqacha fikrlari bilan asoslangan.

Kalit so'zlar: oila, muloqot madaniyati, oilaviy munosabatlar, jamiyat, ijtimoiy omillar, pedagogik omillar, qadriyat, an'ana, muloqot texnikalari, tinglash, o'zaro hurmat, nutq madaniyati, ijtimoiy institut, axloqiy me'yorlar, gender tenglik, erkaklar nutqi, ayollar nutqi.

Oiladagi sog'lom va samimiy muloqot madaniyati nafaqat oilaviy munosabatlarning barqarorligi, balki farzandlar tarbiyasi, o'sib kelayotgan yosh avlodda muloqot ko'nikmlarini shakllantirish, shuningdek, jamiyat barqarorligi va ma'naviy rivojlanishining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu jarayonda ijtimoiy-pedagogik omillarning ahamiyati katta. Oiladagi muloqot madaniyatini rivojlantirish uchun jamiyatdagi qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlar katta ahamiyatga ega.

Mavzu bo'yicha asosiy ijtimoiy-pedagogik yondashuvlar va olimlar fikrlari:

1. Milliy qadriyatlarning o'rne. Milliy va diniy qadriyatlar oilaviy muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Bu fikrni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning oiladagi qadriyatlarni mustahkamlashga qaratilgan islohotlari ham tasdiqlaydi.
2. O'zaro hurmat va ishonchning ahamiyati. Ilmiy adabiyotlarda er-xotin o'rtasidagi muloqotda o'zaro hurmat va ishonchning muhimligi bir necha bor ta'kidlangan. Masalan, J. Gray o'zining “Erkaklar Marsdan, Ayollar Venusdan” kitobida er-xotin o'rtasidagi tushunmovchiliklarni bartaraf etish uchun empatiya va hurmatni rivojlantirishni taklif qiladi.
3. Oilaviy muloqot texnikalari va psixologik treninglar. Er va xotin o'rtasidagi sog'lom muloqot uchun faol tinglash, hissiyotlarni ifoda qilish va muammolarni konstruktiv tarzda muhokama qilish usullari samarali hisoblanadi. T.Gordon

tomonidan ishlab chiqilgan “Faol tinglash usuli” bu borada ko‘plab oilalarga yordam beradi .

Asosiy qism. Oiladagi muloqot madaniyatining shakllanishi, shuningdek, er-xotin o‘rtasidagi munosabatlar jamiyatning axloqiy, ijtimoiy va pedagogik jihatlariga bevosita ta’sir etadi. Ushbu jarayonni rivojlantirishda turli ijtimoiy va pedagogik omillar muhim rol o‘ynaydi. Quyida oiladagi muloqot madaniyatini rivojlantirishga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni ko‘rib chiqamiz:

Ijtimoiy omillar:

1. Oilaviy muhiting ta’siri – oiladagi munosabatlar, o‘zaro hurmat va mehr-muhabbat nafqat er va xotin o‘rtasida, balki oilaning boshqa a’zolari (ota-onalar, qaynona-qaynota, aka-uka, opa-singillar, ayniqsa, bolalar) bilan samimiy muloqot muhitini yaratishga yordam beradi va o‘z navbatida, oilaviy muloqot madaniyatini shakllantirishga bevosita ta’sir qiladi. Umuman olganda, oilada ijobiy atmosferaning mavjudligi muloqot madaniyati rivojlanishiga asos bo‘ladi.
2. Milliy qadriyatlar va an’analar – har bir oilaning o‘ziga xos qadriyatlari ham o‘z o‘rnida muloqot madaniyatini belgilaydi. O‘zbek oilasida er va xotin muloqotining qadriyatlarga asoslangan muayyan qoliplari mavjud. Masalan, “ayollarning o‘z umr yo‘ldoshlariga “siz” tarzida murojaat qilishlari belgilangan me’yor bo‘lib, “siz”ning “sen”ga almashinuvi o‘zbek nutq odatining qo‘pol buzilishidan dalolatdir” . Shuningdek, o‘zbek oilalarida er va xotin oilada bir-biriga “dadasi/onasi” deb murojaat qilishi ham an’anaga aylanib qolgan bo‘lib, bu ham oilaviy munosabatlar va oilaviy muloqotga ijobiy ta’sir qiladi,.
3. Jamiyatdagi ijtimoiy institutlarning roli – mahalla, maktab va boshqa ijtimoiy tashkilotlar oilaviy tarbiya va muloqot madaniyatining muhim shakllantiruvchilari hisoblanadi. Ular oilaviy muloqotning ahamiyatini targ‘ib qilishda va targ‘ibot ishlarida muhim rol o‘ynaydi. Zero, oila qurish ostonasida turgan osh yigit-qizlar uchunularni oilaga tayyorlashdagi bir qator vazifalar qatorida nutq madaniyati – oilaviy muloqot madaniyatiga alohida e’tibor qaratish lozim.
4. Axloqiy me’yorlar va gender tengligi – jamiyatda erkaklar va ayollar o‘rtasidagi tenglikni ta’minlash ham, o‘z navbatida, oila ichidagi muloqot madaniyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Chunki har bir shaxs jinsidan qat’i nazar, erkin so‘zlash va fikr bildirish huquqiga ega. Ushbu fikr O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 33-moddasida ham mustahkamlab qo‘yilgan: “Har kim fikrlash, so‘z va e’tiqod erkinligi huquqiga ega” . Bundan tashqari, gender masalasida ham ayrim axloqiy me’yorlar mavjud bo‘lib, ularga amal qilish ham muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. O‘zbek

erkak va ayollari muloqot xulqidagi farqli jihatlar til sistemasining deyarli hamma sathlarida hamda muloqot jarayonining ko'pgina bosqichlarida u yoki bu darajada kuzatiladi. Masalan, ayollarga murojaat qilganda ularning jins xususiyatidan kelib chiqib muomala qilish maqsadga muvofiq, ya'ni ayollar ko'pincha chiroyli so'zlarni, chiroyli so'zlashni xush ko'radi. Erkaklarda esa aksincha: ular ko'p hollarda muloqotda muayyan maqsadga to'g'ridan to'g'ri o'tadilar. Oila a'zolarining bir-biriga bo'lgan hurmatini kuchaytirish, bu boradagi ijtimoiy me'yorlarni mustahkamlash kerak.

Pedagogik omillar:

1. Oilaviy ta'lim va tarbiya – oila ichidagi ilk tarbiya bolalarga muloqot madaniyatini o'rgatishda eng muhim asos – poydevor hisoblanadi. Ota-onalar o'z muloqot uslublari orqali bolalarga samimiy, ochiq va hurmatga asoslangan muloqotni o'rgatishlari zarur. Ota va ona muloqoti, nutqi bolalar uchun namuna, model bo'ladi.
2. Muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish – oila a'zolarining bir-biri bilan samarali muloqot qilishiga yordam berish uchun maxsus treninglar yoki dasturlarni tashkil etish muhimdir. Bu oila ichidagi munosabatlarning sog'lom bo'lishini ta'minlaydi. Bu kabi trening dasturlari, ayniqsa, Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash markazlarida tashkil etilishi maqsadga muvofiq.
3. Psixologik qo'llab-quvvatlash – nizolashayotgan yoki ajrim yoqasida turgan er va xotirlarga psixologik yordam ko'rsatish ularning o'zaro muloqotdagi ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Bu jarayon oiladagi muloqot madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyatga ega. Albatta, bunday qaltis vaziyatlar uchun maxsus ishlab chiqilgan dasturlarga tayanish maqsadga muvofiq.
4. Tarbiya va resurslar taqdimoti – oila a'zolariga oilaviy muloqotni yaxshilash bo'yicha maxsus dasturlarni ishlab chiqish va taqdim etish, jamiyatda oilaviy muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.
5. O'zaro tushunishni oshirish – oila a'zolariga bir-birini tinglash va tushunishga asoslangan muloqot usullarini o'rgatish ularning o'rtasida yanada mustahkam va sog'lom aloqalarni o'rnatadi.

Xulosa. Xulosa qilganda, oilaviy muloqot shaxs rivojlanishi uchun muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, oiladagi muloqotning nutq madaniyati qoidalariga amal qilgan holda tashkil qilinishi, ya'ni olib borilishi muayyan jamiyatdagi jamiyat a'zolarining nutq madaniyati uchun ham asos bo'ladi.

Takliflar:

- Ochiq va samimiy muloqotni rivojlantirish: oilaviy suhbatlar va fikr almashishning ahamiyatini oshirish kerak.
- Xotin-qizlar uchun imkoniyatlar yaratish: ularni o'z fikrlarini ochiq ifoda etish, oilaviy qarorlar qabul qilishda ishtirok etishlariga rag'batlantirish lozim.
- Axborot resurslaridan foydalanish: oilaviy muloqot madaniyatini yaxshilash maqsadida o'qish uchun materiallar, filmlar va boshqa resurslardan foydalanish samarali bo'lishi mumkin.

Tavsiyalar:

- O'zaro muloqot texnikalarini o'rgatish: er va xotin o'rtasida faol tinglash va hissiyotlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun maxsus treninglar tashkil etish.
- Psixologik yordam va maslahatlar: oilaviy muammolarni hal qilish uchun psixologik xizmatlar ko'rsatish va maslahat berish tizimini takomillashtirish.
- Oilaviy qadriyatlar va zamonaviylikni uyg'unlashtirish: milliy qadriyatlarni zamonaviy kommunikatsiya vositalari bilan birlashtirgan holda targ'ib qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Active Listening <https://www.gordontraining.com/free-workplace-articles/active-listening/>
2. Искандарова Ш. Ўзбек нутқ одатининг мулоқот шакллари. Филол. фан. номз. ... дисс. Авторев. – Самарқанд, 1993.
3. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Konsitutsiyasi <https://lex.uz/docs/-6445145>
4. Мўминов С. Ўзбек мулоқот хулқининг ижтимоий-лисоний хусусиятлари – Фарғона, 2021. – Б. 170.

